

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I
DOCENTE: WAGNER JUNQUEIRA DE ARAUJO

MEIRIELLY MONIK ADELINO DE LIMA

REFERÊNCIAS:
Biblioteca escolar

JOÃO PESSOA
2022

BARI, V. A.; BISPO, I. C. G.; SANTOS, M. L.; BARI, V. A. A biblioteca escolar como espaço de lazer cultural e formação do leitor. **Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação**, v. 5, n. Especial, p. 58-65, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/114067>. Acesso em: 09 set. 2022.

BEZERRA, Maria Aparecida da Costa. O papel da biblioteca escolar: importância do setor no contexto educacional. **CRB8 Digital**, n. 2, v. 1, 2008. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/9177>>. Acesso em: 09 set. 2022.

CABETE, Moisés da Silva. Acervo enxuto para biblioteca escolar. **Biblionline**, n. 2, v. 12, p. 26-36, 2016. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/16606>>. Acesso em: 09 set. 2022.

ELY, Neiva Helena. Dimensões da biblioteca escolar no ensino fundamental School library dimensions at the basic education p. 46-53. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, n. 1, v. 8, p. 46-53, 2003. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/73637>>. Acesso em: 09 set. 2022.

FERRAREZI, Ludmila; ROMÃO, Lucília Maria de Sousa. Nos labirintos da rede eletrônica: o silêncio na biblioteca escolar In the labyrinths of the web: the silence in the scholar library. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, n. 2, v. 15, p. 176-193, 2010. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/74711>>. Acesso em: 09 set. 2022.

FIORAVANTE, E.; CUNHA, M. F. V.; LACRUZ, M. D. C. A. O sentido de biblioteca escolar para estudantes da educação pública *. **Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, v. 12, n. 2, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/151789>. Acesso em: 09 set. 2022.

FURTADO, C. C.; OLIVEIRA, L. A biblioteca escolar na formação de comunidades de leitores-autores via web. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 20, n. 1, 2010. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/92031>. Acesso em: 09 set. 2022.

GARCEZ, Eliane Fioravante; CARPES, Gyance. Gestão da informação na biblioteca escolar Information management on school library p.63-73. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, n. 1, v. 11, p. 63-73, 2006. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/69070>>. Acesso em: 09 set. 2022.

MENDES, T. S.; SOUSA, M. I. A. A contribuição da biblioteca escolar para a formação do estudante e o desenvolvimento do hábito de leitura. **Revista Bibliomar**, v. 15, n. 1/2,

p. 16-27, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/126476>. Acesso em: 09 set. 2022.

MORAES, L. A criança, o livro e a biblioteca: o estudo de usuário na educação infantil. **CRB8 Digital**, v. 4, n. 1, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/9666>. Acesso em: 09 set. 2022.

OLIVEIRA, Thelma Regina Fonseca de; CAVALCANTE, Luciane de Fatima Beckman. Biblioteca escolar: Espaço que cria laços de pertencimento. **Biblionline**, n. 3, v. 13, p. 30-42, 2017. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/16292>>. Acesso em: 09 set. 2022.

PAIVA, Talita de Cassia Lima. O PAPEL DA BIBLIOTECA ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO E NO LETRAMENTO INFANTIL. **Revista Bibliomar**, n. 1, v. 19, p. 27-37, 2020. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/141824>>. Acesso em: 09 set. 2022.

PAJEÚ, Hélio Márcio; ALMEIDA, Arthur Henrique Feijó de. Quando as questões de gênero invadem a biblioteca escolar: proposta de calendário comemorativo da diversidade. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 17, p. 1-25, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/164873>>. Acesso em: 09 set. 2022.

PEREIRA, Sonia Gomes. A biblioteca escolar e os desafios. **CRB8 Digital**, n. 2, v. 1, 2008. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/9194>>. Acesso em: 09 set. 2022.

PITZ, Juliana; SOUZA, Vanessa Aline Schweitzer; BOSO, Augiza Karla. O papel do bibliotecário escolar na formação do leitor The school librarian's role in the formation of the reader. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, n. 2, v. 16, p. 405-418, 2011. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/66138>>. Acesso em: 09 set. 2022.

RAMALHO, M. O. H. O silêncio na biblioteca escolar: necessidade ou mito?. **Revista de Biblioteconomia & Comunicação**, v. 3, n. 1, 1988. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/99598>. Acesso em: 09 set. 2022.

SALES, F. O ambiente escolar e a atuação bibliotecária: o olhar da educação e o olhar da biblioteconomia 10.5007/1518-2924.2004v9n18p40. **Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 9, n. 18, p. 40-57, 2004. DOI: [10.5007/1518-2924.2004v9n18p40](https://doi.org/10.5007/1518-2924.2004v9n18p40) Acesso em: 09 set. 2022.

SILVA, Jonathas Luiz Carvalho. Perspectivas históricas da biblioteca escolar no Brasil: análise da Lei 12.244/10 que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares. Historical perspectives of school library in Brazil: analysis of 12.24410 Law **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, n. 2, v. 16, p. 489-517, 2011. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/74863>>. Acesso em: 09 set. 2022.

SILVA, Jonathas Luiz Carvalho; DANTAS, Sofia Oliveira; OLIVEIRA, Naiara Macêdo. Estudo de usuários na biblioteca a partir da técnica do incidente crítico: aplicação na escola de ensino fundamental Evard Teixeira Férrer em Juazeiro do Norte – CE. **Ponto de Acesso**, n. 3, v. 7, p. 2-42, 2013. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/81556>>. Acesso em: 09 set. 2022.

SILVA, Judson Daniel Oliveira da; CUNHA, Jacqueline de Araujo. O papel educativo da biblioteca escolar no contexto do Plano Nacional de Educação. **Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, n. 46, v. 21, p. 45-58, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/38990>>. Acesso em: 09 set. 2022.

SILVA, J. F. M.; SIQUEIRA, I. C. P. **Biblioteca escolar como uma questão de direitos humanos**. *Biblioteca Escolar em Revista*, v. 3 n. 1, n. 1, p. 38-50, 2014. DOI: [10.11606/issn.2238-5894.berev.2014.106603](https://doi.org/10.11606/issn.2238-5894.berev.2014.106603) Acesso em: 09 set. 2022.

SOUZA, Edivanio Duarte. Dinamização e Mediação na Biblioteca Escolar: potencialidades da leitura literária. **Ciência da Informação em Revista**, n. 2, v. 1, p. 3-8, 2014. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/36065>>. Acesso em: 09 set. 2022.

SOUZA, Marlene Trotta de. **Biblioteca Escolar: usuário criativo é a realidade atual**. *CRB8 Digital*, n. 3, v. 1, 2008. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/9287>>. Acesso em: 09 set. 2022.